

MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Otaqo'ziyeva Shaxnoza

Turon Xalqaro Universiteti Gumanitar fanlar va pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

kenjayevnodirjon72@gmail.com (+998)934270395

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477950>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar, innovatsion yondashuvlarning maktabgacha ta'limda qo'llanilishi, maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarning afzalliklari, maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar asosida yuzaga keladigan muammolar va yechimlar haqidagi fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar. innovatsion yondashuvlar, modulli ta'lim, interaktiv ta'lim texnologiyalari, individual yondashuv, yechim

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные подходы в дошкольном образовании, их применение в дошкольном обучении, преимущества инновационных подходов в дошкольном образовании, а также проблемы и решения, возникающие при применении инновационных подходов в дошкольном образовании.

Ключевые слова. инновационные подходы, модульное обучение, интерактивные образовательные технологии, индивидуальный подход, решение.

Abstract. The article discusses innovative approaches in preschool education, their application in preschool teaching, the advantages of innovative approaches in preschool education, as well as the problems and solutions that arise when applying innovative approaches in preschool education.

Keywords. innovative approaches, modular learning, interactive educational technologies, individual approach, solution.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimida maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar asosida ta'limiy o'yinli faoliyatlarni tashkil etishni takomillashtirish masalasi muhimligi jihatidan bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish, ayniqsa ta'limiy o'yinli faoliyatlar orqali bolalarning kognitiv, ijtimoiy va emosional rivojlanishini ta'minlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Maktabgacha ta'limda o'yin metodlari orqali o'rgatish, bolalar uchun nafaqat samarali, balki qiziqarli va rag'batlantiruvchi muhit yaratadi. Innovatsion yondashuvlar esa pedagogik jarayonni yangilash, yangicha texnologiyalarni joriy etish, interaktiv metodlardan foydalanish va bolalar o'rtasida jamoaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, o'yin orqali o'rganish – bolalarning kognitiv qobiliyatlarini, mantiqiy fikrlashini va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday yondashuvlar bolalarga nafaqat bilimlarni, balki jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'rgatadi. Shu bilan birga, ta'limiy o'yinlar bolalarning diqqatini jalb qilish, xotiralarini mustahkamlash va o'rgangan ma'lumotlarni amaliyotda qo'llashda yordam beradi. Innovatsion metodlar, masalan, raqamli o'yinlar, robototexnika, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari kabi vositalar ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida shu kabi innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, bolalar rivojlanishini ta'minlash va kelajakda raqobatbardosh, bilimli avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llash, zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish va ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar olimlar tomonidan turli metodologik va pedagogik asoslarda amalga oshirilgan. Lev Vigotskiy, rus psixologi, maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishini o'rganishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatgan. Uning eng muhim konsepsiyalaridan biri "yaqin rivojlanish hududi" (ZPD) bo'lib, bu yondashuv bolalar o'z-o'zidan bajarolmaydigan, lekin tajribali pedagog yoki ota-onaning yordamida bajarishi mumkin bo'lgan vazifalar asosida ta'limni tashkil etish zarurligini ta'kidlaydi. Vigotskiyning ishlarida maktabgacha ta'limda bolalar o'rtasida va o'qituvchi bilan muloqotning ahamiyati katta o'rin tutadi. [2]

Jean Piaget – bolalarning intellektual rivojlanishini o'rganish bo'yicha eng mashhur olimlardan biridir. U maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llashning asosi sifatida bolalarning kognitiv jarayonlarining tabiiy rivojlanishini ko'rsatgan. Piaget maktabgacha yoshdagi bolalarga yangi bilimlarni o'zlashtirishda o'yin va tajriba orqali o'rganishning muhimligini ta'kidlagan. Uning ishlari ta'lim jarayonida bolaning faoliyatini, o'rganishni va uning individual rivojlanishini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Maria Montessori, italyan pedagogi va psixologi, o'zining "Montessori tizimi" bilan maktabgacha ta'limda innovatsion metodlarni yaratgan. Uning pedagogik tizimi bolalarga individual yondashuvni qo'llash, mustaqil faoliyatga rag'batlantirish va o'qituvchi bilan bolalar o'rtasidagi tenglikni ta'minlashga asoslangan. Montessori tizimida bolalar o'z faoliyatini va o'rganish jarayonini o'zlari boshqaradilar, bu esa bolalarni o'z fikrlarini ifodalash, mustaqil qarorlar qabul qilish va ijodkorlikka rag'batlantiradi.[3]

Howard Gardner, amerikalik psixolog va ta'lim olimi, "Ko'p intellekt" (Multiple Intelligences) nazariyasini ishlab chiqqan. U maktabgacha ta'limda har bir bolaning o'ziga xos intellektual kuchli tomonlari borligini va bu farqlarga asoslanib ta'lim berish kerakligini ta'kidlaydi. Gardnerning nazariyasiga ko'ra, bolalar o'zlarining muayyan intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishlari uchun ularga mos metodlar va o'yinlar bilan ta'lim berish zarur. Bu yondashuvda bolalar matematik, musiqiy, tilshunoslik, fazoviy, shaxsiy va boshqa turli sohalarda rivojlanadi.

Elkonin-Davydov tizimi (Rossiya), olimlar Elkonin va Davidovning pedagogik tizimi, asosan, maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llashga qaratilgan. Ular ta'lim jarayonini bolalarning psixologik rivojlanishiga moslashtirishni maqsad qilganlar. Ularning tizimida o'yinlar va ijodiy faoliyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali bolalarning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi. Shuningdek, ular ta'limda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro faoliyatni, hamkorlikni kuchaytirishga e'tibor berishadi.

Vera L. Nasedkina, rus pedagogi, o'zining ilmiy ishlarida maktabgacha ta'limda innovatsion metodlarni qo'llashga oid ko'plab tavsiyalar ishlab chiqqan. U ta'limda interfaol o'yinlar, kreativ yondashuvlar, va maxsus o'quv dasturlarining ahamiyatini ko'rsatgan. Nasedkina bolalar bilan ishlashda metodologik xatolardan qochish va bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerakligini ta'kidlagan. San'at yaratish — insonning mavjudligi va rivojlanishining asosiy yo'li bo'lib, unda bola o'zining atrof-muhitni tushunishini ko'rsatadi, ichki dunyosini ochib beradi, tajribalarining, kognitiv xususiyatlarining, tasavvurining, qiziqishlarining va qobiliyatlarining ahamiyatini namoyish etadi. San'at va ijodiy qobiliyatlar — insonning sifatiga oid individual xususiyatlar bo'lib, ular har qanday faoliyatda go'zallik yaratishga qaratilgan ijodiy faollikning muvaffaqiyatini belgilaydi va o'ylangan mazmunni iloji

boricha aniqroq aks ettirish hamda tasvirni yetkazish istagida ifodalanadi.[6] O'zbekistonda ham maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llash bo'yicha turli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan, O'zbekistonning mashhur pedagoglari, masalan, G'ayrat Murodov va Sodiqjon Tursunov, maktabgacha ta'lim tizimida yangi pedagogik texnologiyalar va o'quv dasturlarini ishlab chiqish orqali bolalarning kreativ fikrlashini va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni yaratganlar. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi va bolalarning intellektual, emosional va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ta'limda yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish orqali pedagogik ishlarning sifatini yaxshilash mumkin. Ushbu innovatsion yondashuvlar maktabgacha ta'limda bolalar uchun yanada samarali, qiziqarli va rivojlantiruvchi muhit yaratishga imkon beradi. Innovatsion yondashuvlar — bu mavjud ta'lim tizimi va metodologiyasini yangilash, zamonaviy ilmiy-texnologik yutuqlar va pedagogik tajribalar asosida yaxshilashga qaratilgan yangi g'oyalar, metodlar, texnikalar va tizimlar qo'llanilishidir. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlash, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar turli xil shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Ulardan ba'zilari:

Modulli ta'lim: Ta'limni bolalar uchun qiziqarli va rivojlantiruvchi modullarga ajratish. Har bir modul bolalarga ma'lum bir qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi mumkin.

Interaktiv ta'lim texnologiyalari: Zamonaviy o'quv asboblari, kompyuter dasturlari va multimedia vositalari yordamida bolalar o'qitiladi. Bunday texnologiyalar yordamida bolalar ko'proq o'z-o'zini anglash, yaratish va ijodiy fikrlashga o'rgatiladi. Zamonaviy ta'limda texnologiya muhim o'rin tutadi, shu jumladan san'atda ham. Raqamli vositalar, masalan, plashetlar, raqamli kameralar va san'at dasturlari bolalarga yangi omillarni o'rganish va san'at repertuarlarini kengaytirish imkonini beradi. Masalan, bolalar raqamli chizish ilovalari orqali san'at yaratishlari mumkin yoki animatsiya yoki video tahrirlash vositalaridan foydalanib qisqa ijodiy loyihalar ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu usul bolalarni an'anaviy san'at shakllarini zamonaviy texnologiya bilan birlashtirishga undaydi, bu esa ularning har ikki sohaga chuqurroq tushuncha hosil qilishlariga yordam beradi.

Loyiha asosidagi ta'lim: Bolalarni guruhlar bo'lib ishlashga jalb qilish, muayyan mavzu yoki loyiha doirasida tadqiqotlar olib borishga undash. Bu usul bolalarga mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalarning iqtidori aynan ularning yoshlik chog'ida ochilishi kerak. Bolalarning yoshi ulg'ayishi bilan unung ongi ham o'sishi, analitik qobiliyatlarining shakllanishi va natijada bolaning tasviriy faoliyati ham mazmunan boyib borishini pedagog o'z ish faoliyati jarayonida yaqqol farqlashi va to'g'ri tahlil qila bilishi lozim. Bola o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarishni o'rganib olsa, u mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda xam shunday harakat qila oladi.

Boshqaruv va tarbiya jarayonida psixologik innovatsiyalar: Pedagoglar va psixologlar bolalar bilan ishlashda yangi metod va texnikalarni qo'llashlari, bolalar psixologiyasini chuqur tushunishlari zarur. Bu esa bolalar bilan samarali muloqot o'rnatishga va ularning psixologik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlarning afzalliklari deganimizda, innovatsion yondashuvlar bolalarni o'z fikrlarini ifodalashga, yangi g'oyalar yaratishga va muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga

o'rgatadi. Ta'lim jarayonining qiziqarli, interaktiv va o'yin asosida tashkil etilishi bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol o'rganishga undaydi. Innovatsion metodlar bolalarning individual ehtiyojlarini qondirishga, ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishga imkon yaratadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar yordamida ta'lim sifatini oshirish, natijada bolalar tezroq va samaraliroq o'rganadilar. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar asosida yuzaga keladigan muammolardan birinchisi - resurslarning yetishmasligidir. Innovatsion yondashuvlar uchun zarur bo'lgan texnologik va material resurslar, ayniqsa nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida, har doim ham mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu, ta'lim jarayonini takomillashtirishga xalaqit beradi. Ikkinchidan, pedagoglarning tayyorligi. Pedagoglarning yangi texnologiyalarni va innovatsion metodlarni qo'llashga tayyor emasligi ham katta muammo hisoblanadi. Ular yangi yondashuvlarni to'liq tushunmasliklari yoki ularga qarshi turishlari mumkin. Uchunchidan, bolalar uchun moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqishni yanada jadallashtirish kerak. Innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim dasturlari va metodikalari har doim ham bolalar psixologiyasiga mos kelavermaydi. Bu pedagoglar va ta'lim muassasalarining to'g'ri yondashuvni tanlashda qiynalishiga olib keladi. Yechim sifatida resurslarni ta'minlash, ya'ni, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnologik va material resurslarni ta'minlash muhimdir. Davlat va xususiy sektorning hamkorligi bu jarayonni engillashtirishi mumkin. Pedagoglar uchun doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar tashkil etish zarur. Bu pedagoglarni yangi pedagogik uslublar va texnologiyalar bilan tanishtirishga yordam beradi. Innovatsion metodlarni keng joriy etish, yangi metodlarni o'qituvchilar va otalar o'rtasida samarali joriy etish, bolalar uchun innovatsion o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur. Shuningdek, bolalar uchun do'stona, kreativ va interaktiv o'quv muhitlarini yaratish lozim. Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar va psixologik metodlarga moslashtirish kerak. Bu o'zgarishlarni amalga oshirishda hamkorlikda ishlash va tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganimizda, maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish ta'lim va tarbiya sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Biroq, bu jarayonni amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun resurslar, pedagoglarning malakasi va dasturlarni to'g'ri ishlab chiqish zarur. Insonlarning psixologik va intellektual rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan ushbu yondashuvlar maktabgacha ta'limni yanada samarali va sifatli qilishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khudaykulova Dilbarkhan Zokirovna, Olimova Maftuna Alisher kizi. (2024). Innovative Methods for Developing Creative Skills and Artistic Abilities in Preschool Children. AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education.
2. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. "Harvard University Press". Cambridge, MA- 1978
3. Maria Montessori. "The Discovery of the Child". Henry Holt and Company. New York, NY- 1967
4. Sodiqjon Tursunov. Maktabgacha ta'limda kreativ fikrlash va innovatsion metodlar. "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent-2015.
5. Xudaykulova, D. (2024). Bolalarning mustaqil badiiy foaliyatlariga rahbarlik qilish

metodlari. Farg'ona davlat universiteti, <https://journal.fdu.uz>.

6. Ismoilova, N. (2021). Pedagogical Bases of Preparing Children For School. Middle European Scientific Bulletin, 9.

7. Ismailova N. I. Development of art and creative abilities of preschool children through books //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 9. – C. 172-175.